

ÖĞRETMENLERİN WEB 2.0 ARAÇLARI KULLANIM DÜZEYLERİ

Oktay AKSOY¹⁶,

ÖZET

Araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan ve farklı okul düzeylerinde öğretim faaliyetlerini sürdüren öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanım düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu MEB bünyesinde Zonguldak ilinde görevli 197 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda, ölçeklerden elde edilen ortalama puanların cinsiyet yönünden erkek ve kadınlarda, okul türü (düzeyi) yönünden anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, mesleki kıdem yönünden tüm gruplarda ortalamanın altında; öğrenim düzeyi yönünden ise lisans derecesi yönünden ortalamanın altında ancak, yüksek lisans derecesi yönünden ortalama düzeyinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ortalama puanlar alınarak gerçekleştirilen analizler sonucunda cinsiyet, okul türü (düzeyi) ve mesleki kıdem yönünden ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Erkeklerin ortalama puanlarının kadınlardan yüksek olduğu; okul düzeyine göre sırasıyla anasınıfı, ilkokul, lise ve ortaokul olarak sıralandığı; mesleki kıdem olarak 21-30 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin en yüksek ortalama puana sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenim düzeylerine göre ise ortalama puanlar arasında anlamlı bir fark meydana geldiği tespit edilmiştir. Yüksek Lisans düzeyinde öğrenimini tamamlamış öğretmenlerin ortalama puanlarının lisans derecesine sahip öğretmenlerden yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Dijital Öğrenme Ortamı, Deneyimsel Öğrenme, Öğrenim Düzeyi

TEACHERS' USAGE LEVEL OF WEB 2.0 TOOLS

ABSTRACT

The aim of this research is to investigate

The aim of the research is to determine the level of Web 2.0 tools usage by teachers working in the Ministry of National Education (MEB) and teaching at different school levels. The study group of the research consists of 197 teachers working in the MEB. As a result of the research, it was determined that the average scores from the scales were below average for

¹⁶ Dr., oktay-aksoy@hotmail.com, Milli Eğitim Bakanlığı

both men and women in terms of gender; kindergarten, primary school, secondary school, and high school level in terms of school type (level), and professional seniority in all groups. It was also determined that they were below average in terms of bachelor's degrees, but at the average level in terms of master's degrees. The analyses carried out by taking average scores revealed no significant differences in terms of gender, educational type (level), and professional seniority between the averages. It has been determined that teachers with 21 to 30 years of professional seniority have the highest average scores; according to the school level, they are listed as kindergarten, primary school, high school, and secondary school. Male teachers' average scores are higher than female teachers' average scores. According to the education levels of the teachers who took part in the research, it was found that there was a significant difference in the average scores. It has been concluded that the average scores of teachers who have completed their education at the master's level are higher than those with a bachelor's degree.

Key words: Web 2.0, Digital Learning Environment, Experiential Learning, Level of Education

Giriş

Geçmişten günümüze eğitim-öğretim ortamlarında öğrenmenin kalıcı izli olması ve kolay gerçekleştirilmesi amacıyla materyal kullanımı arayışı süregelmiş, günümüz dünyasında teknolojideki hızlı gelişmeler ve pandemi süreci gibi olağan dışı olgular nedeniyle eğitim teknolojileri yardımıyla materyal oluşumu ve kullanımı eğitimin neredeyse vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Öğrenme ortamlarına teknolojinin entegrasyonundaki temel amaç öğrenmeyi kalıcı kılmak, öğrenmenin niteliğini artırmak olduğu ifade edilebilir (Yıldız, 2017). Web 2 araçları da teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerine entegre edilen önemli teknolojik araçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Web 2.0 araçları yalnızca kullanıcı geri bildirimini sağlayan web uygulamalarından daha fazlasını kapsar. Web 2.0 uygulamalar içerisinde yazı yazmaya ve etkileşim kurmaya izin vermektedir. (Caladine, 2008; Hurlburt, 2008). Web 2.0 ortamları öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıp takip etmelerini sağlayan sanal kişisel öğrenme ortamlarıdır (Caladine, 2008). Wilson ve ark. (2006) da kişisel öğrenme alanlarının deneyimsel ve otantik öğrenme için olanaklar sunduğunu ifade etmiştir. Byrne (2009), Web 2.0 araçlarının. verimlilik", "öğrenme motivasyonu", "derin anlayış" ve "nasıl öğrenileceğini öğrenme" olarak temalaştırmış ve öğrenme sürecine etkisinin önemini vurgulamıştır. Bu kapsamda, Türkiye'de de web 2 araçlarının kullanımı yaygınlaşmakla birlikte, öğretmenlerin web 2.0 araç kullanım düzeylerinin yönünün belirlenmesinin web 2.0 araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınması açısından önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Nitekim, Eyüp (2021) Türkçe öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanmaya yönelik yetkinliklerinin orta seviyenin altında olduğunu; Selvi (2022) web 2.0 araçlarının öğretmenler tarafından kullanımının istenilen düzeye ulaşmadığını rapor etmişlerdir. Bu kapsamda araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;

1. Öğretmenlerin Web 2.0 araçları kullanım düzeyleri nedir?
2. Öğretmenlerin cinsiyet, okul düzeyi, kıdem ve öğrenim düzeyi yönünden Web 2.0 araçları kullanım düzeyleri nedir?
3. Öğretmenlerin Web 2.0 araç kullanım düzeyleri cinsiyet, okul düzeyi, kıdem ve öğrenim durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?

YÖNTEM

Bu çalışmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. İlişkisel araştırma modeli iki ya da daha fazla değişkenin birlikte değişim varlığını ya da derecesini belirlemeye yönelik araştırmalardır (Karasar, 2005). Araştırmada örnekleme yöntemlerinden basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu MEB bünyesinde görevli Zonguldak ilinde görev yapan 197 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunun da 86 kadın ve 111 erkek öğretmen yer alırken 1-10 yıl arasında kıdeme sahip olan öğretmen sayısı 8, 11-20 yıl arasında kıdeme sahip olan öğretmen sayısı 68, 21-30 yıl arasında kıdeme sahip olan öğretmen sayısı 49 ve 30 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretmen sayısı 72'dir. Ayrıca, öğretmenlerin 155'i lisans ve 42'si yüksek lisans mezunudur.

Veri Toplama Aracı ve Süreci

Veri toplamak amacıyla Çelik (2020) tarafından geliştirilen ve tek boyuttan oluşan "Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekten alınabilecek en yüksek ortalama puan 5 en düşük ortalama puan ise 1'dir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .991 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 1-5 aralığında likert tipi ölçek olup, gerçekleştirilen analizlerde ölçekten alınan ortalama puanlar dikkate alınmıştır. Ölçekten elde edilen puanların değerlendirilmesinde herhangi bir kriter bulunmamaktadır. Elde edilen puanlar 5'li likert tipi aracılığıyla toplanabilecek maksimum ve minimum ortalamalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak ortalamalar hesaplanmış ayrıca gruplar arasındaki fark için ANOVA uygulanmıştır. Ayrıca verilerin normallik varsayımı için ortalama, mod, medyan, basıklık ve çarpıklık değerleri dikkate alınmıştır. Veri setinde yer alan ortalama değerlerinin birbirlerine yakın değerler olması normal dağılım için bir kanıt olabilmektedir (Büyüköztürk ve Çokluk Bökeoğlu, 2011). Veri setinde yer alan basıklık ve çarpıklık değerlerinin de +1 ve - 1 arasında yer alması normallik varsayımı için önemli bir kanıt olabilmektedir (Morgan, Leech, Gloeckner ve Barrett, 2004).

BULGULAR

Araştırmanın birinci ve ikinci sorularına cevap vermek amacıyla yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanı Tablo 1’de ve öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, okul düzeyi ve öğrenim durumlarına göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 1. Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanı

	n	\bar{x}	sd
Öğretmen Web 2.0 Kullanım Yetkinliği Ortalaması	197	2.08	1.05

Araştırmanın birinci sorusuna cevap vermek amacıyla gerçekleştirilen analiz sonucunda öğretmenlerin Web 2.0 araçları kullanım ortalamalarının ortalamanın altında kalığı tespit edilmiştir.

Tablo 2. Cinsiyete göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları

	n	\bar{x}	sd
Kadın	86	2.05	1.01
Erkek	111	2.10	1.08

Öğretmenlerin cinsiyete göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanlarının hem kadın hem de erkek öğretmenlerde ortalamanın altında ve erkeklerin ortalama puanlarının kadınlardan yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 3. Mesleki kıdeme göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları

	n	\bar{x}	sd
1-10 Yıl Mesleki Kıdem	8	2.18	.88
11-20 Yıl Mesleki Kıdem	68	2.01	1.01
21-30 Yıl Mesleki Kıdem	49	2.24	1.10
30 yıl ve üzeri	72	2.02	1.05

Mesleki kıdeme göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları incelendiğinde en yüksek ortalamanın 21-30 yıl arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenlerde, en düşük ortalamanın ise 11-20 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlerde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 4. Okul düzeyine göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları

	n	\bar{x}	sd
--	---	-----------	----

Anaokulu	30	2.44	1.07
İlkokul	65	2.15	1.17
Ortaokul	80	1.86	.92
Lise	22	2.14	.96

Okul düzeyine göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanlarının ise anaokulu öğretmenlerinde en yüksek düzeyde, ortaokul öğretmenlerinde ise en düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 5. Öğrenim durumlarına göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları

n	\bar{x}	sd
Lisans	155	1.96
Yüksek Lisans	42	2.52

Öğrenim durumlarına göre Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanların sonucuna göre ise yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlerin lisans derecesine sahip öğretmenlere oranla daha yüksek ortalamaya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmanın üçüncü sorusuna cevap aramak ve yukarıda ortalamaları verilen gruplar içerisindeki farklılığın anlamlılık düzeyini ortaya koymak için ANOVA analizi gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Öncelikle bağımlı değişkendeki gruplar arası varyans eşitliği için gerçekleştirilen Levene’s Testi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. İlgili sonuca göre bağımlı değişken için gruplar arası varyans eşitliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılabilir.

Tablo 6. Bağımlı Değişkenler için Levene’s Testi Tablosu

F	df1	df2	p
Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları	0.41	1	195
			.841

Levene’s testi sonuçlarına göre ($p > ,05$) bağımlı değişkenlerin gruplar arası varyans eşitliğinin sağlandığı sonucuna ulaşılabilir.

Tablo 7. Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanları ANOVA sonuçları

Varyansın Kaynağı	KT	SD	KO	F
Cinsiyet	.44	1	.44	.42

Mesleki Kıdem	.59	1	.59	.56
Okul Düzeyi	2.83	1	2.83	2.6
Öğrenim Düzeyi	8.15	1	8.15	7.7*
Hata	202.77	192	1.05	
Toplam	1071.12	197		

p < .05

Araştırmanın üçüncü sorusuna cevap vermek amacıyla yapılan ANOVA analizi sonucunda cinsiyet, mesleki kıdem ve okul düzeyinin Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanlarını anlamlı düzeyde yordamadığı ancak, öğrenim düzeyinin Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ortalama puanlarını yüksek lisans derecesine sahip öğretmen puanları lehine anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Araştırma sonuçları, öğretmenlerin Web 2 araçları kullanım yetkinlik düzeyleri görünümünün Yüksek lisans derecesine sahip öğretmenler hariç olmak üzere ortalamanın altında kaldığını ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin Web 2 araçlarını kullanma yetkinliğine yeterli düzeyde sahip olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Türkiye’de yapılan bir dizi çalışma da araştırmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. Selvi (2022) Yabancılarla Türkçe öğretimi yapan öğretmenlerin Web 2.0 kullanım düzeylerinin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle hizmet içi eğitim gibi bir takım önlemlerin alınmasını rapor etmiş; Eyüp (2021) Türkçe öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanmaya yönelik yetkinliklerinin orta seviyenin altında olduğunu, Özcan (2021) öğretmenlerin web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerinin yeterli olmadığını ve cinsiyetin Web 2 araçları kullanma yetkinliği puanlarında anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığını rapor etmişlerdir. Kerkez ve Can (2022) araştırmanın bulgularıyla benzer biçimde Beden Eğitimi öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanma yetkinliklerinin cinsiyet, mesleki hizmet yılı değişkenlerine anlamlı düzeyde farklılaşmadığını ancak, eğitim düzeyi ve daha önceden teknoloji ile ilgili kursa katılmış olma bakımından anlamlı düzeyde farklılaşma gösterdiğini ifade etmiştir. Keskin ve Uğraş (2022) de yüksek lisans derecesine sahip öğretmenlerin e Web 2.0 araçlarına yönelik bilgi düzeylerinin yüksek olduğunu ifade etmiştir. Atalmış ve Şimşek (2022) Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanım yetkinliklerinin cinsiyet, görev yapılan okul, Web 2.0 eğitime katılım, eğitim düzeyi (lisans, yüksek lisans) ve görev süresi gibi değişkenlere ilişkin anlamlı farklılık göstermiştir. İlgili araştırma bulguları da eğitim düzeyi yönünden benzerlik gösterirken cinsiyet, okul düzeyi ve mesleki kıdem yönünden araştırma bulgularıyla örtüşmemektedir.

Araştırma bulguları sonucunda, Zonguldak ilinde görev yapan öğretmenlerin Web 2 araçlarını kullanma yetkinlik düzeylerinin yeterli olmadığı ancak, öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerinin yetkinlik kazanma açısından önemli bir değişken olabileceği söylenebilir.

Öneriler

Araştırma bulguları doğrultusunda öğretmenlerin Web 2 araçlarını kullanma yetkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla MEB ve üniversiteler tarafından bir takım önlemlerin alınması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. MEB, Web 2 araç kullanımını geliştirecek ve yaygınlaştıracak hizmet içi eğitimler düzenleyebilir; Web 2 araç kullanımını kolaylaştırmak için yazılı ya da görsel materyaller üretebilir. Üniversiteler ise eğitim fakülteleri bünyesinde eğitim-öğretim ortamlarında teknoloji kullanımına yönelik dersler ekleyebilir ve ders içeriklerinde Web 2 araç kullanımına yer verebilir.

KAYNAKLAR

- Atalmış, S. ve Şimşek, G. (2022) Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin WEB 2.0 Araçlarını Kullanım Yeterlilikleri. *Journal of Innovative Research in Social Studies*, 5(1), 1-19.
- Büyüköztürk, Ş., Çokluk-Bökeoğlu, Ö. ve Köklü, N. (2011). *Sosyal bilimler için istatistik (7.baskı)* Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Byrne, R. (2009). The effect of web 2.0 on teaching and learning. *Teacher Librarian*, 37(2), 50-53.
- Caladine, R. (Ed.). (2008). *Enhancing e-learning with media-rich content and interactions*. IGI Global.
- Can, S., ve Kerkez, F.İ. (2022). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin çoklu ortam materyali hazırlamaya yönelik web 2.0 araçları kullanım yetkinliğinin incelenmesi. *International Sport Science Student Studies Journal*, 4(2), 82-91.
- Çelik, T. (2021). Web 2.0 araçları kullanım yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1-30.
- Eyüp, B. (2021). Türkçe Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanma Yetkinliklerinin İncelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(1), 307-323.
- Hurlburt, S. (2008). Defining tools for a new learning space: Writing and reading class blogs. *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, 4(2),182-189.
- Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., ve Barrett, K. C. (2004). *SPSS for introductory statistics Use and interpretation (2nd ed.)*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Özcan, F. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanma Yetkinliklerinin İncelenmesi. *Kapadokya Coğrafya Dergisi*, 1(3)
- Selvi, K., ve Aksu Ataç, B. (2022). Yabancılara Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

Wilson, S., Liber, O., Johnson, M., Beauvoir, P., Sharples, P., & Milligan, C. (2007). Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems. *Journal of E-learning and Knowledge Society*, 3(2), 27-38.